

Les enseignants exerçant effectivement leur activité dans les établissements d'enseignement supérieur sont au nombre de 79 533 pour l'année universitaire 1998-1999, soit près de 2 600 de plus que l'année précédente.

Si l'on considère les 48 598 enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires, on constate une progression de près de 34,5 % depuis dix ans. Les 13 194 enseignants du second degré et les 17 578 enseignants non permanents concourent également à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 1998-1999

Le corps enseignant du supérieur se décompose en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs comprenant les professeurs des universités, les maîtres de conférences et les assistants titulaires, les personnels du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur et les personnels enseignants non permanents (associés, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants des disciplines hospitalo-universitaires ou lecteurs et maîtres de langues) (*tableau I*).

92 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités (dont 11,3 % dans les instituts universitaires de technologie) et 8 % dans les autres types d'établissement (*tableau II*).

Les enseignants ayant des activités hors des établissements d'enseignement supé-

rieur relevant du ministère de l'Éducation nationale (*tableau VI*) représentent 1,5 % du total, et ils sont, pour 42,5 % d'entre eux, en position de détachement.

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est proposée dans le tableau VIII p.5.

LA POPULATION D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS EST EN FORTE CROISSANCE ET RAJEUNIT SENSIBLEMENT

Les enseignants-chercheurs titulaires ou stagiaires en fonction représentent 61,1 % de l'effectif enseignant de l'enseignement supérieur. Ils se composent de 35,6 % de professeurs des universités, 61,3 % de maîtres de conférences et 3,1 %

Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1982 à 1999

* Création des IUFM en 1992.

TABLEAU I – Les enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur
France – Public – 1998-1999

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	Fonctions		Assistants titulaires	Chefs de clinique, AHU, PHU (2)	Attachés et moniteurs (3)	Sous-total	Autres (4)	Total	%
	Professeurs	Maîtres de conférences (1)							
Groupe 1 : Droit et Science politique	1 289	1 781	331						
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	1 052	2 348	276				1 454		
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	2 341	4 129	607		2 259	9 336	1 454	10 790	13,6
Groupe 3 : Langues et Littérature	1 782	3 954	148				4 739		
Groupe 4 : Sciences humaines	1 778	3 490	111				1 291		
Groupe interdisciplinaire	396	1 282	36				1 885		
Groupe Théologie	37	24	1				2		
Sous-total Lettres et sciences humaines	3 993	8 750	296		2 384	15 423	7 917	23 340	29,3
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	1 730	3 816	243				1 360		
Groupe 6 : Physique	1 033	1 751	28				805		
Groupe 7 : Chimie	1 156	2 181	32				165		
Groupe 8 : Sciences de la Terre	429	786	13						
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Energétique	1 904	4 096	72				2 135		
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	1 100	2 868	73				385		
Sous-total Sciences	7 352	15 498	461		5 000	28 311	4 850	33 161	41,7
Pharmacie	671	1 151	70		122	2 014		2 014	2,5
Médecine	3 901	1 621	91	3 807		9 420		9 420	11,8
Odontologie	95	427		286		808		808	1,0
Total	18 353	31 576	1 525	4 093	9 765	65 312	14 221	79 533	100
% sous-total	28,1	48,3	2,3	6,3	15,0	100			
% total	23,1	39,7	1,9	5,1	12,3	82,1	17,9	100	

Source : DPE B3

(1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^{ème} grades d'odontologie sont inclus.

(2) AHU : assistants hospitalo-universitaires - PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs. On dénombre 5 485 attachés et 4 280 moniteurs.

(4) Enseignants de type second degré et École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

TABLEAU II – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonction
France – Public – 1998-1999

Disciplines et fonctions	Types d'établissement		IUT	ENSI	Sous-total universités et rattachement	Autres établissements (2)	Total
	Universités (1)						
DROIT	Professeurs	2 233	47	1	2 281	60	2 341
	Maîtres de conférences	3 344	723	–	4 067	62	4 129
	Assistants titulaires	470	136	–	606	1	607
	Attachés et moniteurs (3)	2 259	–	–	2 259	–	2 259
	Autres (4)	496	829	3	1 328	126	1 454
Total	8 802	1 735	4	10 541	249	10 790	
LETTRES	Professeurs	3 773	48	8	3 829	164	3 993
	Maîtres de conférences	7 616	536	7	8 159	591	8 750
	Assistants titulaires	244	42	–	286	10	296
	Attachés et moniteurs (3)	2 384	–	–	2 384	–	2 384
	Autres (4)	4 953	954	56	5 963	1 954	(5) 7 917
Total	18 970	1 580	71	20 621	2 719	23 340	
SCIENCES	Professeurs	5 787	778	200	6 765	587	7 352
	Maîtres de conférences	11 320	2 645	287	14 252	1 246	15 498
	Assistants titulaires	321	123	4	448	13	461
	Attachés et moniteurs (3)	5 000	–	–	5 000	–	5 000
	Autres (4)	1 103	2 134	59	3 296	1 554	4 850
Total	23 531	5 680	550	29 761	3 400	33 161	
SANTÉ	Professeurs	4 665	2	–	4 667	–	4 667
	Maîtres de conférences	3 184	12	–	3 196	3	3 199
	Assistants titulaires	160	1	–	161	–	161
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 093	–	–	4 093	–	4 093
	Attachés et moniteurs (3)	122	–	–	122	–	122
	Autres (4)	–	–	–	0	–	0
Total	12 224	15	0	12 239	3	12 242	
TOTAL	Professeurs	16 458	875	209	17 542	811	18 353
	Maîtres de conférences	25 464	3 916	294	29 674	1 902	31 576
	Assistants titulaires	1 195	302	4	1 501	24	1 525
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 093	–	–	4 093	–	4 093
	Attachés et moniteurs (3)	9 765	–	–	9 765	–	9 765
	Autres (4)	6 552	3 917	118	10 587	3 634	(5) 14 221
Total	63 527	9 010	625	73 162	6 371	79 533	

Source : DPE B3

(1) Hors IUT et ENSI (mais y compris les établissements rattachés en vertu des dispositions du décret du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées).

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, IUFRM, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(4) Enseignants de type second degré et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) L'effectif des lecteurs et maîtres de langue étrangère est de 1 027 personnes.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires - PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU III – Répartition des enseignants-chercheurs par tranches d'âge dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en%)
France – Public – 1998-1999

Fonctions et tranches d'âge	DROIT				LETTRES				SCIENCES				SANTÉ				TOTAL				
	H *	F *	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	
PROFESSEURS	< à 30 ans	0,1	0,9	0,2	60,0	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,0	37,5	
	30 - 34 ans	4,0	9,1	4,7	27,0	0,2	0,2	0,2	28,6	1,0	0,9	1,0	8,6	–	0,2	0,0	50,0	1,0	1,5	1,0	20,5
	35 - 39 ans	7,4	11,2	7,9	20,0	1,8	1,6	1,7	24,6	5,5	5,0	5,5	8,7	2,3	2,6	2,3	11,9	4,2	3,9	4,2	13,3
	40 - 44 ans	8,2	11,8	8,7	19,1	6,6	5,5	6,3	23,4	9,9	11,6	10,1	11,0	10,4	13,2	10,7	13,3	9,2	9,4	9,2	14,5
	45 - 49 ans	14,2	13,3	14,1	13,3	12,7	14,8	13,2	29,9	11,3	13,6	11,5	11,4	16,3	20,8	16,8	13,2	13,2	15,4	13,6	16,2
	50 - 54 ans	28,3	24,8	27,8	12,6	27,2	27,9	27,4	27,2	29,9	27,4	10,5	23,2	25,1	23,4	11,5	26,3	27,5	26,4	14,8	
	55 - 59 ans	20,7	14,5	19,9	10,3	25,9	27,1	26,2	27,7	27,8	26,2	27,6	9,1	18,6	19,2	18,7	11,0	24,1	23,8	24,1	14,0
	60 ans et +	17,1	14,2	16,7	12,1	25,7	22,9	25,0	24,6	17,3	12,8	16,9	7,2	29,2	18,8	28,1	7,2	22,0	18,3	21,5	12,1
	Total			100,0	14,1			100,0	26,8			100,0	9,6			100,0	10,7			100,0	14,2
MAÎTRES DE CONFÉRENCES	< à 30 ans	1,5	4,2	2,4	59,4	0,4	1,2	0,8	71,2	2,8	4,7	3,3	40,9	0,1	0,4	0,3	75,0	1,8	2,8	2,2	46,9
	30 - 34 ans	17,2	27,5	20,8	45,7	9,4	13,0	11,0	54,7	21,8	25,1	22,8	31,9	4,7	6,2	5,4	54,9	16,9	18,6	17,5	38,7
	35 - 39 ans	16,1	22,9	18,5	42,9	15,0	17,2	16,0	50,0	20,0	21,6	20,4	30,5	15,6	12,6	14,2	42,6	17,9	19,0	18,3	37,8
	40 - 44 ans	14,0	13,2	13,7	33,2	15,5	15,3	15,4	46,2	10,7	9,6	10,4	26,9	17,2	12,1	14,8	39,4	12,8	12,4	12,6	35,8
	45 - 49 ans	14,0	10,9	12,9	29,1	16,5	15,6	16,0	45,2	7,5	5,8	7,0	23,8	15,8	16,0	15,9	48,3	11,2	11,2	11,2	36,6
	50 - 54 ans	21,5	12,8	18,5	23,8	20,2	18,0	19,2	43,8	14,8	13,4	14,4	26,9	22,2	23,4	22,8	49,4	17,6	16,3	17,1	34,7
	55 - 59 ans	11,2	6,2	9,5	22,5	14,2	13,0	13,7	44,4	15,2	13,9	14,8	27,1	14,1	18,4	16,2	54,6	14,3	13,2	13,9	34,7
	60 ans et +	4,4	2,5	3,7	22,9	8,8	6,8	7,9	40,1	7,3	5,9	6,9	24,7	10,2	10,9	10,5	49,6	7,5	6,4	7,1	33,0
	Total			100,0	34,6			100,0	46,6			100,0	28,9			100,0	48,0			100,0	36,5

Source : DPE B3 – H * : hommes – F * : femmes

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 7,4 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 14,2 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 19,1 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 14,1 % de femmes.

TABLEAU IV – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs hors enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 1992 et 1999
France – Public

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Évolution 1992-1999 en %
Groupe 1 : Droit et Science politique	2 013	2 125	2 222	2 312	2 451	2 524	2 645	2 796	38,9
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	1 735	1 855	2 002	2 129	2 304	2 428	2 550	2 740	57,9
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	3 748	3 980	4 224	4 441	4 755	4 952	5 195	5 536	47,7
Groupe 3 : Langues et Littérature	4 852	4 948	5 103	4 976	5 397	5 475	5 535	5 711	17,7
Groupe 4 : Sciences humaines	3 615	3 752	4 009	4 050	4 434	4 578	4 756	5 027	39,1
Groupe Interdisciplinaire	805	882	981	1 029	1 132	1 179	1 236	1 378	71,2
Groupe Théologie	65	63	63	63	63	61	61	61	-6,2
Sous-total Lettres et sciences humaines	9 337	9 645	10 156	10 118	11 026	11 293	11 588	12 177	30,4
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	3 848	4 108	4 403	4 647	4 901	5 073	5 231	5 496	42,8
Groupe 6 : Physique	2 424	2 482	2 579	2 632	2 717	2 736	2 737	2 798	15,4
Groupe 7 : Chimie	2 751	2 826	2 943	3 056	3 133	3 192	3 224	3 308	20,2
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 073	1 080	1 124	1 137	1 158	1 165	1 176	1 222	13,9
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique	3 991	4 209	4 532	4 820	5 096	5 234	5 421	5 704	42,9
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	3 438	3 482	3 616	3 674	3 779	3 807	3 866	3 960	15,2
Sous-total Sciences	17 525	18 187	19 197	19 966	20 784	21 207	21 655	22 488	28,3
Sous-total Santé	7 588	7 647	7 890	7 693	7 807	7 787	7 774	7 866	3,7
Total	38 198	39 459	41 467	42 218	44 372	45 239	46 212	48 067	25,8

d'assistants titulaires. Cette population connaît une progression annuelle globale de 3,7 % grâce à un volume de recrutement plus important à la rentrée 1998 et de 34,5 % sur les dix dernières années.

La forte croissance de 1992 à 1999 des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (+ 10 000, soit + 25 %) est inégale selon les groupes de disciplines (tableau IV). Ainsi, les disciplines des sciences pour l'ingénieur et l'informatique, les sciences

économiques et de gestion, les STAPS et les disciplines des sciences humaines et sociales ont une forte croissance ; les lettres et les langues, la physique, la chimie et les sciences de la vie une croissance inférieure à la moyenne. Il faut noter que toutes les sections du CNU ont vu leurs effectifs s'accroître.

L'âge moyen est de 52 ans 10 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et n'a pas

varié. Pour les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires, il est de 44 ans 9 mois contre 45 ans 3 mois en 1997-1998. L'âge moyen est globalement plus élevé en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le tableau III donne les structures détaillées par âge. Ces structures varient évidemment selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférences âgés de 45 ans et plus varie de 43,1 % en sciences à 65,4 % dans les disciplines de santé.

TABLEAU V – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur

France – Public – 1998-1999

Disciplines et fonctions		Corps	Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	Total
DROIT	Second degré (1)		841	610	3	(4) 1 454
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		12	2	–	14
	Total		853	612	3	1 468
LETTRES	Second degré (1)		3 168	3 718	4	6 890
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		353	102	13	468
	Total		3 521	3 820	17	7 358
SCIENCES	Second degré (1)		2 685	1 656	509	4 850
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		98	8	7	113
	Total		2 783	1 664	516	4 963
TOTAL	Second degré (1)		6 694	5 984	516	13 194
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		463	112	20	595
	Total		7 157	6 096	536	13 789

Source : DPE B3

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) Adjoints d'enseignement, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

NB. Les 13 194 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau V dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ». Les 595 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent des maîtres de conférences.

LE TAUX DE FÉMINISATION POURSUIT SA PROGRESSION DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Depuis dix ans, le taux de féminisation progresse sensiblement chez les enseignants-chercheurs. Ainsi 14,2 % des professeurs et 36,5 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient respectivement de 10,2 % et 32 % il y a dix ans et de 13,8 % et 35,8 % en 1997-1998.

Ce taux de féminisation est globalement plus important dans les tranches d'âge plus jeunes, notamment en droit, en sciences et dans les disciplines de santé.

Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de

TABLEAU VI – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative

France – Public – 1998-1999

Disciplines et corps		Positions administratives	Titulaires et stagiaires du supérieur	2 nd degré affectés ou détachés dans le supérieur (1)	Non fonctionnaires (2)	Sous-total Activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
DROIT	Professeurs		1 965	7	369	2 341	47	17	64	2 405
	Maîtres de conférences		3 426	13	690	4 129	37	50	87	4 216
	Assistants titulaires		607	–	–	607	13	25	38	645
	Attachés et moniteurs (5)		–	–	2 259	2 259	–	–	–	2 259
	Autres (6)		–	1 454	–	1 454	–	–	–	1 454
	Total		5 998	1 474	3 318	10 790	97	92	189	10 979
LETTRES	Professeurs		3 745	14	234	3 993	46	22	68	4 061
	Maîtres de conférences		8 138	52	560	8 750	117	109	226	8 976
	Assistants titulaires		296	–	–	296	2	7	9	305
	Attachés et moniteurs (5)		–	–	2 384	2 384	–	–	–	2 384
	Autres (6)		–	6 890	1 027	7 917	–	5	5	7 922
	Total		12 179	6 956	4 205	23 340	165	143	308	23 648
SCIENCES	Professeurs		6 968	43	341	7 352	119	69	188	7 540
	Maîtres de conférences		15 045	28	425	15 498	107	202	309	15 807
	Assistants titulaires		461	–	–	461	6	77	83	544
	Attachés et moniteurs (5)		–	–	5 000	5 000	–	–	–	5 000
	Autres (6)		–	4 850	–	4 850	6	12	18	4 868
	Total		22 474	4 921	5 766	33 161	238	360	598	33 759
SANTÉ	Professeurs		4 604	4	59	4 667	13	26	39	4 706
	Maîtres de conférences		3 182	2	15	3 199	9	51	60	3 259
	Assistants titulaires		161	–	0	161	–	35	35	196
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)		–	–	4 093	4 093	–	–	–	4 093
	Attachés et moniteurs (5)		–	–	122	122	–	–	–	122
	Autres (6)		–	–	–	–	–	–	–	–
	Total		7 947	6	4 289	12 242	22	112	134	12 376
TOTAL	Professeurs		17 282	68	1 003	18 353	225	134	359	18 712
	Maîtres de conférences		29 791	95	1 690	31 576	270	412	682	32 258
	Assistants titulaires		1 525	–	–	1 525	21	144	165	1 690
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)		–	–	4 093	4 093	–	–	–	4 093
	Attachés et moniteurs (5)		–	–	9 765	9 765	–	–	–	9 765
	Autres (6)		–	13 194	1 027	14 221	6	17	23	14 244
	Total		48 598	13 357	17 578	79 533	522	707	1 229	80 762

Source : DPE B3

(1) Titulaires d'autres corps affectés dans l'enseignement supérieur, y compris pendant la période où ils sont stagiaires d'un corps supérieur.

(2) Associés et personnels temporaires (en particulier en médecine).

(3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères, etc.

(4) Congé longue durée, disponibilité, service national actif, congé parental, etc.

(5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires - PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU VII – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires par corps et grande discipline (hors enseignants en surnombre)

France – Public – 1998-1999

Grandes disciplines	Corps	Maîtres de conférences			Professeurs des universités		
		Recrutement au 1/9/1998	Stock 1998-1999	Départs en retraite 1998/1999	Recrutement au 1/9/1998	Stock 1998-1999	Départs en retraite 1998/1999
Droit	Effectif	423	3 426	27	127	1 905	31
	Âge moyen	33 ans	42 ans 9 mois	62 ans 4 mois	41 ans 1 mois	50 ans 8 mois	63 ans 6 mois
Lettres	Effectif	971	8 140	152	320	3 588	144
	Âge moyen	38 ans 4 mois	46 ans 6 mois	63 ans 3 mois	49 ans 2 mois	54 ans 3 mois	63 ans 4 mois
Sciences	Effectif	1 403	15 043	294	420	6 856	222
	Âge moyen	31 ans 5 mois	43 ans 7 mois	62 ans 2 mois	42 ans 5 mois	52 ans 6 mois	62 ans 6 mois
Pharmacie	Effectif	89	1 134	17	25	605	11
	Âge moyen	34 ans 3 mois	46 ans 4 mois	63 ans 2 mois	45 ans	54 ans 1 mois	63 ans 2 mois
Médecine	Effectif	73	1 621	21	165	3 580	67
	Âge moyen	37 ans 5 mois	49 ans 5 mois	65 ans 1 mois	42 ans 5 mois	52 ans 10 mois	64 ans 11 mois
Odontologie	Effectif	18	427	12	8	90	2
	Âge moyen	38 ans 8 mois	49 ans 6 mois	65 ans 8 mois	51 ans 1 mois	54 ans	63 ans
Total	Effectif	2 977	29 791	523	1 065	16 624	477
	Âge moyen	34 ans 2 mois	44 ans 9 mois	62 ans 8 mois	44 ans 5 mois	52 ans 10 mois	63 ans 2 mois

Source : DPE B3

femmes est passée de 29,6 % à 38,3 % entre 1989 et 1999 et, particulièrement, de 25,5 % à 44,4 % en droit, de 40,3 % à 51,9 % en lettres et de 21,7 % à 31,2 % en sciences.

L'étude du tableau sur les âges moyens des enseignants-chercheurs (*tableau VII*) permet de constater des écarts selon les grandes disciplines. En effet, les âges moyens de recrutement et du stock sont, globalement, plus élevés en lettres et en médecine. Ceci est dû en partie à la durée d'obtention du doctorat. En droit, l'âge moyen de recrutement relativement faible des professeurs a pour origine le mode de recrutement (agrégation du supérieur) permettant d'accéder plus jeune à ce corps. L'âge moyen de départ en retraite, quant à lui, est de 62 ans 8 mois pour les maîtres de conférences et de 63 ans 2 mois pour les professeurs des universités.

Parmi les personnels du second degré présents dans l'enseignement supérieur, la part des professeurs agrégés continue d'augmenter

Les personnels du second degré affectés dans l'enseignement supérieur représentent 16,6 % de l'ensemble, contre 16,2 % l'année précédente. Ils se répartissent entre les professeurs agrégés pour 50,7 %, les professeurs certifiés et assimilés pour 45,4 %, et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs

TABLEAU VIII – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité dans l'enseignement supérieur

France – Public – 1998-1999

Académie	Catégorie	Professeurs	Maîtres de conférences	Second degré	Total	%
Aix-Marseille		998	1 530	423	2 951	4,7
Amiens		287	580	259	1 126	1,8
Antilles-Guadeloupe-Guyane		78	173	112	363	0,6
Besançon		282	548	372	1 202	1,9
Bordeaux		874	1 477	519	2 870	4,5
Caen		310	585	251	1 146	1,8
Clermont-Ferrand		367	685	253	1 305	2,1
Corse		39	100	57	196	0,3
Créteil		842	1 471	756	3 069	4,9
Dijon		322	534	280	1 136	1,8
Grenoble		809	1 401	620	2 830	4,5
La Réunion		45	158	118	321	0,5
Lille		969	2 024	1 033	4 026	6,4
Limoges		205	307	156	668	1,1
Lyon		1 223	1 921	823	3 967	6,3
Montpellier		771	1 185	412	2 368	3,8
Nancy		724	1 290	597	2 611	4,1
Nantes		691	1 305	584	2 580	4,1
Nice		448	680	303	1 431	2,3
Orléans		481	898	429	1 808	2,9
Paris		2 991	4 314	928	8 233	13,0
Poitiers		382	749	391	1 522	2,4
Reims		297	540	273	1 110	1,8
Rennes		765	1 573	732	3 070	4,9
Rouen		366	711	387	1 464	2,3
Strasbourg		705	1 065	422	2 192	3,5
Toulouse		981	1 745	701	3 427	5,4
Versailles		1 077	1 965	970	4 012	6,4
Hors académie (Pacifique)		24	62	33	119	0,2
Total		18 353	31 576	13 194	63 123	100

Source : DPE B3

d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 3,9 %.

Cette population affectée dans l'enseignement supérieur est répartie entre les instituts universitaires de formation des

maîtres (environ un quart), les instituts universitaires de technologie (moins d'un tiers) et les universités (plus d'un tiers). Si l'on exclut les enseignants de type ENSAM, au nombre de 506, les professeurs agrégés représentent 52,8 % de ces effectifs (*tableau V*) contre 52 % l'année précédente.

L'APPORT ENRICHISSANT DES ENSEIGNANTS EXTÉRIEURS

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent quatre cinquièmes des personnels enseignants – s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés, recrutés à titre temporaire :

– enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (15,3 %) et dont la part augmente sensiblement ;

– attachés temporaires d'enseignement et de recherche (31,2 %) et moniteurs (24,3 %) qui assument des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche ;

– assistants des disciplines médicales (23,3 %) ;

– lecteurs et maîtres de langue étrangère (5,8 %).

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COMPREND ÉGALEMENT DES CORPS À STATUTS PARTICULIERS

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 052 personnels à statut particulier comprenant 101 astronomes, 110 astronomes adjoints, 35 physiciens et 43 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

– Collège de France et écoles normales supérieures : 40 professeurs, 23 sous-directeurs et 10 assistants des grands établissements ;

– Conservatoire national des arts et métiers : 67 professeurs, 7 sous-directeurs, 4 chefs de travaux et 16 assistants ;

– École centrale des arts et manufactures : 15 professeurs de 1^{ère} classe et 10 professeurs de 2^{ème} classe ;

– École des hautes études en sciences sociales : 113 directeurs d'études et 81 maîtres de conférences ;

– École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 120 directeurs d'études et 49 maîtres de conférences ;

– Muséum d'histoire naturelle : 94 professeurs et 114 maîtres de conférences.

Ces personnels ne sont pas rattachés à une section du Conseil national des universités et ne figurent donc pas dans les tableaux précédents.

Marc Bideault et Pasquin Rossi,
DPE B3 / DPD

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour les années antérieures, voir les *Notes d'Information* 99.25, 98.33, 97.29 et 95.40
MEN-Direction de la programmation et du développement.

SOURCES ET MÉTHODE

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction des personnels enseignants. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dont la gestion est déconcentrée, sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des rectorats. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction de la recherche. Les effectifs de lecteurs, de maîtres de langue et d'assistants temporaires des disciplines médicales sont issus du document relatif au contrôle national des emplois de l'enseignement supérieur (DAF B1).

La situation est celle du mois de mai 1999, caractéristique de l'année universitaire 1998-1999.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministère de l'Éducation nationale ;
- les personnels rémunérés sur les budgets des établissements (vacataires, etc.) ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs).

Les tableaux I à III sont présentés par disciplines et selon la fonction, les tableaux V et VI par disciplines et par corps.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et les techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en service. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, au service national, en position de hors cadre ou en position de détachement n'effectuent pas leur service dans leur établissement d'affectation et sont, de fait, exclus des tableaux par fonction.

1. Cette discipline particulière comprend 72 professeurs d'université, 275 maîtres de conférences et 1 655 enseignants du second degré.